

Programa para la redacción de la historia clínica estomatológica

Fundamentación

Una de las cualidades descritas en el perfil del profesional del Estomatólogo General Básico en Cuba es el desarrollo de competencias, entre las que se menciona la comunicativa. La comunicación oral facilita la interacción médico -paciente, pues si es objetiva, respetuosa, cordial, afectiva y empática, se logrará una atención integral; así como acciones de promoción de salud que garanticen la prevención de enfermedades que generan infecciones, caries, inflamaciones, entre otras.

Por supuesto, la escritura establece un vínculo estrecho con la anterior, el correcto ejercicio de la misma garantiza el trabajo en equipo porque permite recoger la información obtenida a partir de la entrevista hecha previamente, el establecimiento del diagnóstico realizado, el tratamiento y posterior seguimiento al padecimiento. Estas razones evidencian la necesidad de contribuir al desarrollo de habilidades para la redacción de HC en los estudiantes de Estomatología.

El programa parte de la concepción dialéctico materialista acerca del lenguaje, que lo define como medio esencial de cognición y comunicación social. Además, reconoce el papel activo que tiene el estudiante en el proceso de aprendizaje de la escritura; así como el rol de mediador y organizador que juega el docente. Además, promueve la interacción entre todos los miembros del grupo.

Por otra parte, asume las tres fases por las que atraviesa el proceso escritura y le concede importancia a los conocimientos previos que posee el estudiante, no solo con respecto al acto de escribir, sino a los relacionados con la ciencia que estudia.

También, se admiten como imprescindibles las características de la textualidad y los componentes de las clases de lengua, a saber: análisis, comprensión y construcción de textos.

Objetivo general: contribuir al desarrollo de habilidades para la redacción de HC en los estudiantes de Estomatología.

Objetivos específicos:

- ✓ Contribuir al conocimiento de las fases del proceso de escritura.
- ✓ Generar actividades que favorezcan modos de actuación responsables con respecto a la redacción de HC.
- ✓ Contribuir al desarrollo del léxico los futuros estomatólogos.
- ✓ Promover actitudes responsables con respecto al uso correcto de lengua materna y del metalenguaje de la ciencia.
- ✓ Garantizar el trabajo en equipo, así como el establecimiento de relaciones interdisciplinarias e intertextuales.
- ✓ Promover la autorregulación del proceso de aprendizaje de la construcción de las HC.

El programa se estructura a partir de cuatro etapas: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La primera está relacionada con la identificación de las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de escritura de las HC. Con tal fin, se realizan entrevistas a docentes para que ofrezcan sus criterios al respecto, tanto en el aula, como en la consulta; se encuesta a los discentes para determinar sus destrezas en este empeño y, por último, se hace un muestreo a documentos de este tipo, redactados por ellos. Luego se procesan los datos para determinar las carencias.

Durante la planificación y ejecución, Se definen los temas, los objetivos y las orientaciones metodológicas a seguir. Además, se prepara a los docentes que impartirán los talleres y se ponen en práctica todas las acciones planificadas.

Tema I: Los géneros discursivos en la universidad. La historia clínica, un género discursivo propio del ámbito de las ciencias médicas y estomatológicas. La entrevista. La empatía, habilidad imprescindible. Léxico y ortografía. Fase de pre -escritura.

Objetivos

- ✓ Caracterizar los géneros discursivos.
- ✓ Caracterizar la historia clínica.
- ✓ Identificar cada una de las partes que estructuran la HC.
- ✓ Analizar HC escritas por estudiantes de otros años y por sus profesores.
- ✓ Valorar la importancia que tiene la redacción cuidadosa de la HC para el tratamiento y evolución de la dolencia del paciente.
- ✓ Elaborar guías de entrevista para el encuentro con los pacientes.

Orientaciones metodológicas

Se abordarán consideraciones generales relacionadas con géneros discursivos, así como las características sintácticas, semánticas y pragmáticas de los que se utilizan en la universidad; en este caso, se enfatizará en las HC. Se insistirá en las características del lenguaje científico y en la necesidad de que los estudiantes ajusten su lenguaje a la ciencia que estudian.

El análisis de HC modelo tiene como finalidad que los estudiantes reconozcan sus partes y las cualidades del lenguaje empleado en ellas; que evalúen cómo se entretajan las ideas a partir del uso de organizadores del discurso, de recursos cohesivos y del establecimiento de relaciones de organización semántica. También, observarán el empleo apropiado de términos propios de la especialidad y de las normas ortográficas.

La elaboración de las guías de entrevista favorecerá el desarrollo de la expresión oral y el desarrollo de la empatía, pues cada pregunta estará dirigida a conocer el padecimiento del entrevistado y a ponerse en su lugar o, como mínimo, escucharlo sin juzgar, pero con el ánimo de ayudar y de entender para hacer un diagnóstico certero, de donde se derive un tratamiento eficaz.

El docente insistirá en la importancia de la gestualidad, del tono de la voz, de la seguridad y la ecuanimidad con que debe comportarse el estudiante ante la persona que atiende en la consulta.

En el apartado relacionado con el léxico y la ortografía, se sugiere insistir en la correcta escritura de términos tales como: dentición, caries, placa bacteriana, gingivitis, sarro, periodontitis, pulpitis, aftas, candidiasis, bruxismo, radiografía, exodoncia, oclusión, movilidad dentaria, posición dentaria, escisión, esterilización, drenaje, absceso, tejido, amalgama, bicúspide, entre otros términos. Es recomendable elaborar un glosario o pedirles a los estudiantes que lo hagan para que se familiaricen, no solo con el significado, sino también con la escritura correcta.

También, se propondrán actividades de escritura en las que los estudiantes aprendan a utilizar los marcadores discursivos, los recursos cohesivos y las relaciones de organización semántica a partir de situaciones comunicativas preparadas con antelación.

En este tema, les quedará claro a los discentes que todo el trabajo realizado los prepara con el fin de que redacten la HC del paciente que se les asignará a cada uno para el próximo encuentro.

Tema II: Redacción de la historia clínica. Organización de las ideas en el texto. Fase de textualización. Consideraciones finales sobre el proceso de escritura de la historia clínica.

Objetivos

- ✓ Entrevistar al paciente.
- ✓ Redactar cada una de las partes de la HC, teniendo en cuenta el resultado de la entrevista y del examen practicado.

Orientaciones metodológicas

La textualización tendrá lugar en dos momentos: primero en la consulta donde cada estudiante entrevistará a su paciente, hará las anotaciones necesarias y arribará al diagnóstico con ayuda del tutor. Allí mismo, autorrevisará su escrito a partir de la rúbrica de autoevaluación.

Luego, el docente recogerá las HC, las revisará y las llevará al taller para revisarlas todos juntos.

Tema III: Fase de revisión.

Objetivos

- ✓ Leer sus propios textos.
- ✓ Evaluar lo que supieron hacer correctamente y lo que no en cada momento del proceso.
- ✓ Corregir los errores cometidos.
- ✓ Conversar sobre los errores cometidos y el porqué de los mismos.

Orientaciones metodológicas

El taller puede comenzar con la exposición de los criterios de los estudiantes en relación con la experiencia con el paciente y la explicación de cómo organizó su discurso en la HC.

Luego, el coordinador o los profesores pueden presentar en un PowerPoint cada una de las partes de una HC, previamente revisada, de manera que todos los estudiantes las lean, den sus opiniones acerca de la redacción y expongan las soluciones a las dificultades detectadas.

Por último, se pedirá a cada estudiante que evalúe el escrito analizado y que autoevalúe cada uno de los momentos de su proceso de escritura, teniendo en cuenta la rúbrica.

La evaluación se sistematiza durante todas las fases del programa; pues el coordinador y los profesores revisan, observan y redirigen las acciones, a cada paso; siempre teniendo en cuenta el fin que se persigue y los resultados deseados. Dos de las vías elegidas para validar la propuesta son el taller de socialización y el criterio de expertos. La determinación del desarrollo de la habilidad redacción de HC en los estudiantes se efectúa como sigue: antes de iniciar el curso, se les asigna un paciente, al que deben entrevistar y hacerle la HC, luego la entregan al tutor, este la revisa y señala los errores cometidos relacionados con el léxico, el metalenguaje, la progresión temática, la coherencia, la cohesión y elementos organizativos tales como: aspectos generales, interrogatorio, examen físico, diagnóstico, plan de tratamiento, evolución y proceder.

Luego de participar en los talleres previstos en el programa, se repite el procedimiento antes descrito. Pero, esta vez ellos deben autorrevisar y autocorregir su redacción antes de entregarla. Para ello pueden guiarse por las preguntas sugeridas la Tabla 1 que se muestra a continuación:

Tabla1. Rúbrica de autoevaluación.

Etapas	Preguntas para el autocontrol	Si	No	No sé
Pre-escritura	¿Las preguntas que le dirijo al paciente conllevan a respuestas acertadas para realizar el diagnóstico?			
	¿Cuánto sé acerca de los síntomas que plantea el paciente?			
	¿Domino el metalenguaje de mi especialidad?			
	¿Sé establecer relaciones de causa-efecto-consecuencia vinculadas con el padecimiento y los datos personales del paciente?			
	¿Sé organizar toda la información que me brinda el emisor?			
Textualización	¿Cómo organizo las ideas que el paciente confiesa?			
	¿Los vocablos empleados se corresponden con el contexto en el que los he empleado?			
	¿Cuáles recursos cohesivos he empleado para lograr la cohesión entre las ideas?			
	¿He logrado establecer correctamente las relaciones de organización semántica?			
	¿El vocabulario que utilizo es el adecuado?			
Revisión	¿Todos los datos que debe recoger la HC están presentes en este escrito?			
	¿Los vocablos empleados se corresponden con el contexto en el que los he empleado?			
	¿Quiénes lean este texto entenderán las ideas expuestas en él?			

La autorrevisión y la autocorrección forman parte del proceso de redacción de las historias clínicas y su redacción correcta debe convertirse en un hábito; pues de ello depende la relación entre cada una de sus partes; así como el diagnóstico efectivo de la enfermedad y su seguimiento por parte de cada uno de los especialistas encargados de atender al paciente.